

DESAFIOS NA DOCÊNCIA DA LÍNGUA ESPANHOLA E A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA

DESAFÍOS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Y LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN CONTÍNUA

CHALLENGES IN SPANISH LANGUAGE TEACHING AND THE IMPORTANCE OF CONTINUOUS TRAINING

Janaína Lilian da Silva¹

Resumo

O ensino de espanhol no Brasil enfrenta diversos desafios educacionais, tanto do ponto de vista dos professores quanto do sistema educacional. A não obrigatoriedade do espanhol no currículo básico e a falta de recursos e materiais atualizados dificultam o aprendizado dos alunos e se tornam um desafio para os professores. As condições de trabalho também refletem nas dificuldades enfrentadas pelos professores, seja pela superlotação das salas de aulas, pela escassez de escolas que ofertam espanhol ou pela falta de suporte para que os professores possam se atualizar. A formação continuada é essencial para que esses profissionais possam desenvolver de maneira significativa o ensino/aprendizagem da língua espanhola. No entanto, apesar da LDB garantir essa formação, nem todos os professores conseguem usufruir dela devido às limitações estruturais. Além disso, a diversidade de alunos, de formas de aprendizagens e de necessidades específicas por parte do alunado, requer dos professores uma formação que deveria ser vista não apenas como um dever, mas como um direito, para que os professores possam aprimorar suas práticas e contribuir mais efetivamente no desenvolvimento dos estudantes.

Palavras chaves: Ensino de Espanhol; Formação Continuada; Desafios Educacionais.

Resumen

La enseñanza de español en Brasil enfrenta diversos desafíos educativos, tanto desde el punto de vista de los profesores como del sistema educativo. La no obligatoriedad del español en el currículo básico y la falta de recursos y materiales actualizados dificultan el aprendizaje de los estudiantes y representan un desafío para los docentes. Las condiciones de trabajo también reflejan las dificultades que enfrentan los profesores, ya sea por la superpoblación de las aulas, la escasez de escuelas que ofrecen español o la falta de apoyo para que los docentes puedan actualizarse. La formación continua es esencial para que estos profesionales puedan desarrollar de manera significativa la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española. Sin embargo, a pesar de que la LDB garantiza esa formación, no todos los profesores pueden aprovecharla debido a limitaciones estructurales. Además, la diversidad de estudiantes, de formas de aprendizaje y de necesidades específicas de algunos alumnos requiere que los docentes vean la formación no solamente como un deber, sino como un derecho, para que puedan mejorar sus prácticas y contribuir más eficazmente al desarrollo de los estudiantes.

Palabras-claves: Enseñanza de Español; Formación Continua; Desafíos Educativos.

Abstract

Spanish Teaching in Brazil faces several educational challenges, both from the perspective of teachers and the educational system. The non-mandatory status of Spanish in the basic curriculum and the lack of updated resources and materials hinder student's learning and pose a challenge for teachers. Working conditions also reflect the difficulties faced by teachers, whether due to overcrowded classrooms, the scarcity of schools

¹ Mestre em Estudos Linguísticos – UFMG – E-mail: janainals@ufmg.br

offering Spanish, or the lack of support for teachers to stay updated. Continuous training is essential for these professionals to significantly develop the teaching and learning of the Spanish language. However, although the LDB guarantees this training, not all teachers can take advantage of it due to structural limitations. Additionally, the diversity of students, learning styles, and specific needs calls for teacher training to be seen not only as a duty but as a right, so that teachers can improve their practices and contribute more effectively to student's development.

Key-words: Spanish Teaching; Continuous Training; Educational Challenges.

Introdução

O ensino de espanhol no Brasil enfrenta diversos desafios em diferentes âmbitos, seja do ponto de vista do professor, dos alunos ou do próprio sistema educacional. Os desafios são muitos e vão desde a não obrigatoriedade do ensino do espanhol na Educação Básica, passando pelo reduzido número de horas dedicadas às línguas estrangeiras até chegar ao aparente desinteresse, da maioria dos alunos, em relação às línguas estrangeiras na escola.

Para citar alguns desses desafios trazemos para a pauta, por exemplo, a falta de recursos materiais, tecnológicos e de auxílio como livros didáticos atualizados e acessíveis aos alunos; salas de aulas lotadas ou superlotadas que dificultam a interação entre professores e os estudantes, tornando mais difícil o acompanhamento do desenvolvimento individual dos alunos; o número reduzido de escolas que ofertam o espanhol como uma língua estrangeira moderna; e mais.

Outros desafios giram em torno, também, da formação continuada de professores que, não raro, buscam, por si só, apoio para suas aulas. Constantemente, esses professores sentem a necessidade de incorporar ao ensino da língua espanhola técnicas educacionais, métodos e estratégias de ensino que os auxiliem nos processos de ensino/aprendizagem e contribuam no desenvolvimento social, cognitivo e cultural de seus alunos.

A formação continuada dos professores deve ser vista não somente como um dever profissional, mas como um direito desse professorado de se manter atualizado. Apesar dos desafios é essencial viabilizar a esses professores a atualização e desenvolvimento de suas práticas de forma que contribuam, cada vez mais, com o processo de desenvolvimento de seus alunos.

Outro desafio igualmente importante refere-se à constante e necessária tarefa de adaptar o ensino para atender às diferentes necessidades dos alunos, seja para incluir Pessoas com Deficiências (PcDs) em suas necessidades físicas, mentais, intelectuais e/ou sensoriais ou, também, pela diversidade natural existente quanto às múltiplas formas de aprendizagem presentes nas salas de aula, o que torna bastante desafiador para os professores, adaptar as infinitas possibilidades de ensino às particularidades de cada aluno de forma a alcançar uma aprendizagem satisfatória. Vale lembrar que a escola é um espaço formal de ensino em que seres individuais são expostos a processos de aprendizagem coletivo.

Visto que são amplos e complexos os desafios enfrentados pelos professores de língua espanhola nas escolas públicas, o presente artigo visa discutir os principais desafios e analisar sobre possíveis alternativas.

O desafio da formação continuada

Desde os primórdios a educação cumpre um papel indiscutivelmente importante para toda a sociedade. Sua atuação funciona como um pilar social e cultural, sendo delegado a ela o poder de influir e conectar saberes seculares à modernidade e vice-versa, propiciando saberes necessários para o contínuo desenvolvimento da sociedade.

A educação acontece de diferentes formas, em diversos núcleos sociais e em um vasto campo de possibilidades, seja na família, nas comunidades, bairros etc. No entanto, na maioria das vezes, o ensino ao que se referem popularmente como educação, se realiza no âmbito escolar, pois considera-se a escola o ambiente formal e destinado para este fim, a educação.

Considerando a escola como um lugar de aprendizagem e onde viabiliza-se o ensino e a educação formal, é importante entender como os desafios vivenciados pelos professores no ensino/aprendizagem da língua espanhola afetam o desenvolvimento e formação dos alunos durante a Educação Básica, principalmente o ensino/aprendizagem da língua espanhola.

Nenhum caminho é traçado em linha reta e “ensinar uma Língua Estrangeira (LE) requer dos professores algumas habilidades importantes e que devem estar

alinhadas teórica, prática e metodologicamente ao nível de escolaridade do aluno.” (SILVA, 2023, p. 15) isso significa estar em constante adaptação e em constante formação.

Desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, profissionais da educação conquistaram a possibilidade de ter o aperfeiçoamento profissional continuado garantido pela lei e “inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim”, como o disposto no inciso II do parágrafo 67 da referida lei. O “Título VI” da mesma lei, que trata “Dos Profissionais da Educação” dispõe também que esses profissionais poderão usufruir, dentro da carga horária de trabalho, de um período que poderá ser reservado para o estudo, planejamento e avaliação (Inciso V. Art. 67, lei Nº 9.394) além de ter, também, garantido pela mesma lei “condições adequadas de trabalho” (Inciso VI. Art. 67, lei Nº 9.394). No geral, no que tange os direitos “Dos Profissionais da Educação” as propostas são necessárias e muito bem vistas por todo o núcleo de professorado. No entanto, nem todos os profissionais da educação conseguem, de fato, usufruir desse direito, seja pelas condições escolares ao qual está vinculado, pelo próprio quadro restrito de funcionários disponíveis para aquela área a que ele atua, como no caso da maioria dos professores de espanhol, cujo quadro de funcionários escolares conta com um ou dois profissionais, seja por possíveis outros motivos que os impossibilitem de gozar do direito adquirido.

Independente das dificuldades e desafios enfrentados pelos professores a referida lei diz que:

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

Ampliando a discussão sobre a formação continuada, Silva (2007) reflete sobre quão complexa pode ser essa tarefa e traz para discussão a importância de se considerar a própria escola como um lugar para essa formação continuada, de forma que se torne “uma afirmação fundamental na busca de superar um modelo clássico de

formação continuada” amplificando a forma de ver a teoria e a prática. (CANDAU, 1997, p. 57).

Nessa perspectiva e ainda considerando os desafios encontrados pelos professores nas salas de aula, é importante entender o como esses profissionais vão se refazendo e se “reformando” enquanto fazem o percurso educativo com seus alunos.

Ensinar é uma tarefa que requer preparo, tempo, dedicação, organização e análise constante das reais necessidades daquele determinado grupo de alunos que, dia após dia, se transforma e cada vez mais requer atenção e um olhar atento para suas novas e diferentes necessidades. Um professor habituado a dar aulas no Ensino Fundamental I talvez não encontre tantos obstáculos ao lecionar, por exemplo, no Ensino Fundamental II, ainda que as características dos alunos mudem de forma bastante significativa. No entanto, o contrário pode ser bastante incômodo e desafiador para o professor caso ele não tenha um preparo adequado quanto a sua formação, seja ela inicial ou continuada ou a sua própria prática, isso porque no Fundamental I os alunos, principalmente dos anos iniciais, estão em um período de transição entre a Educação Infantil e o Fundamental, são crianças que estão se inserindo à cultura letrada, ou seja, alunos que estão em período de alfabetização. É preciso que o professor compreenda os processos nessa fase de aprendizagem, inclusive sobre o neurodesenvolvimento, estímulos e formas de aprendizagem. Diferentemente, os alunos do Fundamental II, já alfabetizados, começam a adolecer e a desenvolver a aprendizagem abstrata.

Todos esses fatores corroboram alguns dos desafios enfrentados pelos professores, principalmente porque nenhum ser é exatamente igual depois das suas descobertas e vivências diárias sejam elas escolares ou sociais. Dias após dia, toda a comunidade escolar vivencia novas e diversificadas experiências escolares. Nas salas de aula essas demandas ficam ainda mais intensificadas pela alta demanda dos alunos que estão sempre em desenvolvimento. A Cada novo dia novas descobertas, a cada aula novos aprendizados e a cada interação novas formas de ver o mundo, de se perceber e de perceber o outro.

É comum que professores, sobretudo os de espanhol como língua estrangeira, sintam a contínua necessidade de estar em movimento e em constante transformação de suas práticas, não importa qual o nível escolar ou fase de desenvolvimento em que o aluno esteja. Não raro, professores sentem a necessidade de

aperfeiçoar suas práticas pedagógicas e metodológicas. O ato de ser professor parece gerar um *looping* quanto a busca por inovadoras formas de promoção do aprendizado e desenvolvimento de seus alunos.

A partir do momento em que a escola assume socialmente um dos papéis primordiais para a sociedade é também dever dessa a promoção e a viabilização desse desenvolvimento didático/metodológico aos docentes, seja na promoção de curso, eventos, palestras e treinamentos, seja na facilitação de “manejamento” que permitam esse aperfeiçoamento dentro ou fora do âmbito escolar. A escola como entidade social está suscetível a vários desafios, juntamente com professor e toda a comunidade escolar e, possibilitar que o desafio da formação seja relativamente alcançado já seria um grande avanço.

Considerações Finais

Os desafios do ensino de espanhol no Brasil evidenciam a necessidade de políticas públicas que viabilizem a formação continuada e ofereçam condições adequadas de trabalho aos professores. A escola, como ambiente formal de ensino, desempenha um papel social importante na adaptação do ensino às necessidades dos alunos e no suporte à evolução profissional dos docentes. Promover cursos, eventos e treinamentos é crucial para incentivar práticas pedagógicas eficazes e inovadoras. Superar essas dificuldades é essencial para que a educação no Brasil forme cidadãos aptos a compreender e interagir cultural e linguisticamente no contexto latino-americano.

Referências:

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 29 de outubro, 2024.

BRASIL, 2015, Lei n. 13.146, de 6 de jul. de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm; acesso em: 28 outubro, 2024.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> Acesso em: 24 outubro, 2024.

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Capítulo III: da educação, da cultura e do desporto - seção I da Educação. Disponível em: http://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/constituicao_educacao.pdf. Acesso em: 30 de outubro, 2024.

SILVA, N. N. da. Afinal, todos são iguais?: EJA, diversidade, étnico-racial e a formação continuada de professores. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007.

SOARES. L. 30 ANOS DE EJA NA UFMG – Extensão, Formação e Pesquisa. Revista Teias, v. 17, ed. especial Práticas nas IES de formação de professores para a EJA. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias/article/view/25013>. Acesso em: 24 outubro, 2024.